

Considerações sobre a ansiedade e a pandemia: um olhar psicanalítico

Considerations about anxiety and the pandemic: a psychoanalytic view

Emily Malvassoura Sanches

Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos

Bolsita CNPq – Iniciação Científica

<https://orcid.org/0009-0009-9284-2224>

<http://lattes.cnpq.br/4663264606063536>

emilysanches@unifio.edu.br

Eduardo Toshio Kobori

Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos

<https://orcid.org/0000-0002-0846-0680>

<http://lattes.cnpq.br/0138641626723335>

eduardo.kobori@unifio.edu.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo investigar a relação entre o período de pandemia da SARS-Cov-2, Covid-19 e o agravamento de casos ansiosos no Brasil. Para a construção deste, está sendo realizado uma pesquisa histórico-exploratório, com o objetivo de examinar um tema pouco estudado, onde se deseja investigar um assunto no qual ainda possam permanecer dúvidas. Essa pesquisa foi realizada através de consulta de livros acadêmicos no campo da psicologia, buscas on-line em dados como o Scielo, Google Acadêmico e o BVS-PSI, entre outras que se fizerem necessárias. Por intermédio do método de pesquisa que foi adotado e um levantamento bibliográfico, foi possível concluir que a pandemia da Covid-19 impactou de forma negativa na saúde mental da população brasileira, potencializando sentimentos como medo e angústia, que foram os principais para potencializar e agravar os quadros de ansiedade. Nesse sentido o estudo é de suma importância para o campo da saúde mental, sendo norteado pela Psicanálise, utilizando este referencial teórico para compreender o fenômeno da ansiedade.

Palavras-chave: *Pandemia;
Ansiedade; COVID-19; Psicanálise.*

ABSTRACT

This research aims to investigate the relationship between the period of the SARS-Cov-2 pandemic, Covid-19 and the worsening of anxiety cases in Brazil. To construct this, historical-exploratory research is being carried out, with the aim of examining a little-studied topic, where it is desired to investigate a subject in which doubts may still remain. This research was carried out through consultation of academic books in the field of psychology, online searches in data such as Scielo, Google Scholar and BVS-PSI, among others that were necessary. Through the research method that was adopted and a bibliographical survey, it was possible to conclude that the Covid-19 pandemic had a negative impact on the mental health of the Brazilian population, enhancing feelings such as fear and anguish, which were the main factors in potentiating and aggravating anxiety symptoms. In this sense, the study is extremely important for the field of mental health, being guided by Psychoanalysis, using this theoretical framework to understand the phenomenon of anxiety.

Keywords: *Pandemic; Anxiety;
COVID-19; Psychoanalysis.*

INTRODUÇÃO

A doença SARS-Cov-2, conhecida mundialmente como Covid-19 e/ou coronavírus registrou os primeiros casos em Wuhan, China, ao final de 2019. Em decorrência da rápida disseminação e infecção do vírus, o primeiro caso é registrado no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo, essa data marca o início da propagação do vírus e uma nova luta para o povo brasileiro (Sanarmed, 2020).

De acordo com a Opas (2021) a Covid-19 é uma doença respiratória infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, que circula através do ar e gotículas, tendo como principais sintomas: febre, cansaço, tosse seca, congestão nasal, dores musculares, calafrios, tonturas, náusea ou vômito, desconfortos respiratórios.

Com uma ampla variedade de sintomas e intensa circulação do vírus, somadas à falta de informação e o aumento diário de infectados e mortes, não somente o governo brasileiro, mas o mundo todo se vê frente à uma situação de crise, sendo necessário medidas emergenciais e com eficácia comprovadas, como: uso de máscaras, isolamento e distanciamento social, higienização frequente das mãos, evitar aglomerações (Opas, 2021).

Devido à um aumento diário de óbitos e contaminação, sistemas de saúde que já não acompanhavam mais as estatísticas e com um novo recorde de mortes no Brasil (08/05/2020), totalizadas em 751 em 24 horas, com crescimento de 22,1 % comparado ao dia anterior, a proposta do *lockdown* é novamente repensada como uma solução (Sanarmed, 2020).

Mas, somente ao final de maio, a medida preventiva do *lockdown* é decretada, visando uma forma de conter o vírus, fechando as portas das escolas, comércios, restaurantes, m apenas os serviços e locais tidos como essenciais permanecem abertos. Desse modo, o povo brasileiro vê-se de certa forma obrigado a aderir novas regras advindas com a implementação das medidas preventivas (Sanarmed, 2020).

É reconhecido que o distanciamento social foi visto como uma das medidas mais efetivas para a contenção e prevenção de contaminação da Covid-19, entretanto, mesmo sendo efetiva, também pode resultar na vivência de situações desagradáveis e de conflitos pessoais. As medidas de isolamento social reforçaram

sentimento de tristeza, ansiedade, isolamento e depressão, além de acometimento de comportamentos insalubres, o que ressalta as formas de impacto para a saúde mental, de uma forma singular (Monte et.al., 2023).

Assim, ao final de 2020 as mortes pela SARS-Cov-2 foram estimadas em 1,3 milhão e em média de 55 milhões no mundo todo, durante esse período, o Brasil somava mais de 5,9 milhões de infectados e 168 mil mortes. Muitas vezes pacientes eram internados e permaneciam dias ou até meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vindo à óbito por complicações da doença (Mascarello et al., 2020).

No final de 2021, em dezembro, o número de óbitos causado pela SARS-Cov-2, teve um aumento de 4,1% chegando a 5,4 milhões de morte, no mundo todo. Nesse cenário, o Brasil ocupava a segunda posição com maior número de óbitos, encerrando o ano de 2021 com mais de 619 mil óbitos registrados, correspondendo a 12% das mortes diretas registradas no país (Orellana et al., 2022).

Desta maneira, um cenário caótico somado à essas trágicas situações e as intensas mudanças tão rápidas, causam uma série de dúvidas e medos na população, a incerteza de um amanhã é potencializada, até o seu papel no mundo é questionado. Nesse sentido, poderíamos indagar como ficam as relações sociais e a subjetividade dos sujeitos, com mudanças tão intensas e agressivas, no sentido de fazer o indivíduo questionar e repensar tudo ao seu redor, inclusive sua própria subjetividade.

A crise econômica e sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 traz uma série de questões que atravessam a sociedade e o sistema global, um inimigo invisível e silencioso com uma capacidade avassaladora de destruição, custando aspectos econômicos e pessoais. Sendo visível somente quando era “tarde demais”, uma crise econômica que desafia o cerne da lógica do mercado global e um colapso na “normalidade” da vida inauguram uma nova questão na subjetividade humana: como o indivíduo fica impotente diante de tais adversidades (Bedê et al., 2021).

Nesse contexto, o sujeito está em um processo de formação simbólica que não está totalmente ao seu alcance, pois ao procurar por experiências temporais agradáveis, as desagradáveis são evitadas. Mas nesse caso, estas não puderam ser,

assim, momentos inesperados não podem ser facilmente integrados ao contexto de vida, sendo um desafio conviver com estes. Ao pensarmos o sujeito e sua relação com os fatores sociais e questões que os cercam, o tempo é um fator determinante para a construção da subjetividade (Bedê et al., 2021).

Para nos auxiliar a compreender este fenômeno, podemos utilizar o conceito de “tempo sintomático” que pode ser descrito como uma negociação entre experiências e momentos, a sucessão destes deveria ocorrer de uma forma linear e progressiva, isto é, seguindo um fluxo determinado por escolhas do sujeito (Bedê et al., 2021).

Entretanto, ao inserir um evento inesperado, há uma mudança abrupta que traz desconforto ao sujeito, pois esse se vê diante de uma confusão, aonde é necessário adequar a sua subjetividade ao tempo e situação que está vivendo, sem o planejamento que fora feito antes, sofrendo com a impressibilidade (Bedê et al., 2021).

Mediante ao evento, o sujeito é invadido pelo imprevisível e uma alienação do presente vivido (presente no qual a origem descentrada do sujeito realmente reside), radicalizando uma experiência de aceleração temporal que é provocada pelo imperativo dos eventos e a resposta disso tudo obedece ao ritmo de contágio. O efeito mais notório e imediato, é a tendência a uma profunda sensação de desorientação temporal no sentido de ficarmos todos de alguma maneira, paralisados, uma dificuldade sufocante em se orientar em relação ao futuro, remorar o passado e se localizar no presente (Bedê et al., 2021).

Ao adentrarmos nesse viés temporal, é possível obter a compreensão de que o sujeito desde o nascimento já é um ser em relação com o mundo, assim que nasce já tem início a nossa jornada social. Assim, como ser social reflete seu universo psíquico particular por meio de seus comportamentos, aonde expressa sua subjetividade por seu modo de agir, formando por suas escolhas, implicações e a maneira como se relaciona com o mundo (Lopes et al., 2018).

Seguindo esse conceito teórico, um ser social é constituído por sua natureza relacional, isto é, a partir de suas relações com outros sujeitos, toma para si a realidade vivenciada por culturas anteriores ao existir, desfrutando da oportunidade de experimentar de aprendizados

cultivados por gerações anteriores (Lopes et al., 2018).

Desta forma, o principal objetivo a adaptação, aprimoramento e perpetuação de conhecimentos. Um ser social é formado pelas questões de humanidade ao seu redor, sendo transformado por meio destas e das relações sociais provindas do tempo, a falta de interações sociais causada pelo evento pandêmico, coopera para o surgimento ou intensificação do sentimento de solidão (Lopes et al., 2018).

Pode-se compreender solidão como a dificuldade em estabelecer e manter vínculos afetivos estáveis e o sofrimento psíquica, advindas da ausência de relações interpessoais e interações sociais, compõem um quadro desafiador no âmbito da saúde mental, sendo um desafio promover o bem-estar (Jornal da Unesp, 2023).

Uma das contribuições para potencializar esse sentimento e outros, foi quantidade de informações errôneas e até falsas sobre o vírus, juntamente à mudança nas relações interpessoais, cooperou para a potencialização de sentimento de insegurança e medo, com essa potencialização, o setor de saúde mental se vê diante de uma dificuldade em “dar conta” da alta demanda (Sordi; *et al.*, 2020).

Para que se possa compreender como a pandemia teve um impacto negativo na saúde mental, pode-se começar a analisar sentimentos manifestados durante esse período, como o medo, que atua como um mecanismo de defesa fundamental para sobrevivência e se torna prejudicial quando é crônico ou desproporcional ou seja, uma espécie de exagero. Durante a pandemia foi possível observar que o sentimento de medo impactou no aumento nos níveis de ansiedade e estresse em indivíduos saudáveis e intensificou sintomas daqueles com transtornos psiquiátricos pré existentes (Sordi; *et al.*, 2020).

De acordo com Zimerman (2018), o conceito de ansiedade tem como base o conceito inicial de histeria, onde os sintomas possuíam uma diversidade ampla de enfoques, nem sempre eram compatíveis. Baseado nas obras freudianas, o autor pontua ansiedade como uma descompensação harmônica psíquica interna, que pode ser latente (não visível e que não se manifesta) ou manifesta (visível), dependendo da atuação de mecanismos de defesa.

Assim, seguindo a linha de Sigmund Freud, o primeiro a abordar a temática das neuroses atuais e de observações clínicas, pode-se observar que a tensão sexual, acumulada, escapava sob a forma “transformada” de ansiedade. A tensão ao ser reprimida, acumula-se em uma espécie de angústia, que ao não ser completada, é transformada em ansiedade (Freud, 1926/2010). Nas palavras do autor:

Mas o afeto da angústia, que constitui a essência da fobia, não vem do processo de repressão, não vem dos investimentos libidinais dos impulsos reprimidos, mas da instância repressora mesma; a angústia da fobia de animal é o medo da castração inalterado, ou seja, um medo realista, a angústia ante um perigo propriamente ameaçador ou considerado real. Aqui é a angústia que gera a repressão, e não, como julguei anteriormente, a repressão que gera a angústia. Não é agradável lembrar, mas tampouco adianta negar: muitas vezes sustentei que o representante instintual é distorcido, deslocado etc. pela repressão, mas a libido do impulso instintual é transformada em angústia (Freud, 1926/2010, p. 31).

Ao decorrer do tempo e aprimoração de seus estudos, Freud (1926/2010) distingue dois tipos de ansiedade: a realística (racional e inteligível, sendo uma reação à percepção de um perigo externo, um reflexo à fuga) e a neurótica. Por ansiedade neurótica, há uma ligação com experiências traumáticas, isto é, experiências com conteúdo traumático que ao serem lembradas, acionam esse tipo de ansiedade no indivíduo.

A fim de concluir o estudo, Freud traça uma distinção entre a inibição (redução da função e o sintoma, sendo sempre a resposta de uma inibição da função do eu) e sintoma (sinal e uma substituição de uma satisfação que permaneceu em estado latente, ou seja, uma repressão a partir do eu, ordenada pelo supereu).

O mecanismo de ansiedade está diretamente ligado ao Eu, que ao entrar em contato com estímulos exógenos e endógenos, reage aos perigos internos e externos em que é exposto, de maneira muito similar. Ao reagir à um perigo externo, há uma tentativa de fuga, para afastar-se do perigo, assim o representante instintual (que deve ser reprimido desde o início) libera o

desprazer, ou seja, a ansiedade, através do Eu, a real sede de ansiedade (Freud, 1926/2010).

Nessa perspectiva, a intensificação dos sentimentos negativos durante momentos críticos torna-se evidente, pois os sintomas latentes ganham maior visibilidade, impossibilitando uma “anestesia emocional”. Assim, essa análise juntamente à estudos reunidos no campo da saúde mental, considera que saúde seja uma totalidade social e econômica, agregada ao bem-estar emocional, desta forma, a pandemia teve impacto significativo na saúde mental das pessoas.

Afinal, ao analisarmos o cenário brasileiro como um todo, durante a pandemia da Covid-19, é possível notar mudança intensas em um curto período de tempo, necessitando de uma rápida adaptação e reinventar-se nesse meio.

A principal finalidade deste artigo é realizar uma análise dos motivos pelos quais os quadros de ansiedade tiveram um aumento tão significativo, afinal, sabe-se que sentimentos de medo, dúvida, incerteza foram potencializados durante o período de isolamento, gerando um enorme desconforto e desordem psíquica, o que serviu para agravar os sintomas ansiosos e cooperaram para o aparecimento de novos quadros de ansiedade.

A ANSIEDADE NO CONTEXTO PANDÊMICO

Durante o período pandêmico e agora pós pandemia, estudos voltados para a área de saúde mental, já mostram resultados sobre o efeito negativo da pandemia e das medidas adotadas para contê-la na saúde mental, aumentando o risco para o aparecimento de sintomas de estresse, ansiedade e depressão na população geral. É nesse sentido que se pode considerar a pandemia da COVID-19 como uma crise do ponto de vista epistemológico e psicológico, devido as alterações cognitivas, emocionais e comportamentais nesse período (Crepaldi et al., 2020).

De uma forma geral, pandemias estão ligadas a perdas em massa, tanto de vidas humanas, quanto rotinas, conexões sociais, estabilidade financeira. Com a COVID-19 foi necessário adaptar-se rapidamente a mudanças intensas e lidar com um futuro imprevisível e mesmo que não houvesse perdas concretas, as pessoas experimentaram o sofrimento, seja por empatia

àquelas mais afetadas ou por sensibilização à instabilidade social gerada pela pandemia; os eventos de despedidas (velórios, enterros) nesse momento sofrem variações drásticas (Crepaldi et al., 2020).

Ao analisar o contexto pandêmico e as medidas empregadas para a contenção do vírus, fica visível alterações nos aspectos culturais, econômicos e sociais em um curto espaço de tempo, fator este que afeta o sujeito, sua subjetividade e relações sociais. O sentimento de solidão, que advém do isolamento social, favorece quadros de depressão, medo e sofrimento, que relacionado ao evento traumático que fora vivenciado, coopera para a intensificação de angústias, ansiedade e estresses (Lourenço e Kobori, 2023).

Tais reflexos dificultam o processo de elaboração simbólica de perda, afinal, as vivências de luto repentinos, somados aos quadros de infecções e mortes em sequências (em alguns casos, mais de um membro da família) no cenário instável e atemporal, numa realidade nunca vivenciada antes, potencializam o sofrimento psíquico, podendo eventualmente evoluir para um luto patológico. Devido a intensa contaminação, rituais de despedida já não são mais viáveis, sendo o risco muito elevado (Lourenço e Kobori, 2023).

Os chamados “rituais de despedida” estão presentes em diferentes culturas, com características individuais, mas com algo em comum: interações face a face; processos de despedida entre a pessoa falecida e seus familiares, através da comunicação verbal e não verbal. O principal objetivo é favorecer a elaboração do luto, mas com a pandemia da Covid-19, os rituais de despedida vêm com desafios adicionais, devido muitas pessoas que vieram à óbito, estarem isoladas, esses rituais foram dificultados (Crepaldi et al., 2020).

De acordo com Giamattery et al. (2022), os ritos de passagem cumprem um papel de organizador psíquico e bem-estar, pois, mesmo com o sofrimento advindo da perda, o ritual cumpre um papel de organizar a vida psíquica, com intuito de amenizar angústias e sofrimentos, um espaço para compartilhar os sentimentos causados pela perda, o que ajuda a dar um novo sentido para esse processo e conduz para autonomia.

Não há dúvidas de que as medidas para a contenção do vírus, juntamente as tristezas e dores do processo de luto e das contaminações, dificultam o reconhecimento da perda, os rituais de perda auxiliam no processo de elaboração e atuam como organizadores psíquicos, revelando assim, a importância da elaboração do luto, sendo um simbolismo cultural com valores e significados culturais, sendo a preparação dos corpos, uma última despedida (Lourenço e Kobori, 2023).

Tomando esse cenário, pode-se entender que as implicações psicológicas desencadeadas pela Covid-19 podem ser mais prevalentes e duradouras que o próprio acometimento pela doença. A mudança abrupta na rotina e resignificação do luto, que o tornaram mais desafiador, cessam o conforto que era trazido pelos rituais de despedida, o adoecimento e óbitos em diferentes familiares e pessoas próximas e queridas carregam estressores adicionais aos processos de despedida e adaptação às perdas (Crepaldi et al., 2020).

Considerando esse contexto, fica inegável visualizar os impactos que a pandemia causou, nas perdas reais ou simbólicas, além de perdas sociais, econômicas, históricas-culturais, religiosas. De acordo com Birman (2020), essas perdas refletem em traumas, que agravam em quadros de ansiedade e depressão, os quais evidenciam uma intensa vulnerabilidade que a sociedade se encontrava no momento.

As repercussões negativas geradas nesses casos podem ser potencializadas, dependendo da fase do ciclo de vida e das funções desempenhadas na família e/ou na rede pela pessoa que faleceu. As mudanças que acompanham um evento pandêmico tornam o processo de elaboração do luto mais desafiador, necessitando de aceitação para a realidade da perda, reconhecimento do sofrimento, reorganização do espaço emocional; quando o sofrimento pelo luto é intensificado, deve-se procurar um serviço de atendimento psicológico e uma rede de apoio estável (Crepaldi et al., 2020).

A complexidade do contexto da pandemia de COVID-19 pode impactar o processo de luto de diferentes formas. Isso, somado aos outros aspectos, como sintomas de ansiedade, estresse, depressão, quebra de rotina, sensação de medo e angústia de um futuro incerto sugerem a

necessidade de intervenções psicológicas durante e após o período da pandemia, chamada de “segunda onda” (Crepaldi et al., 2020).

Em suma, a ausência dos rituais de despedida deixou lacunas no processo de elaboração do luto, descolando o sujeito da realidade e contribuindo para que as consequências psíquicas fossem prolongadas, assim, fica nítido a urgência de cuidados direcionados para a saúde mental, afinal, o evento pandêmico representou um grande estressor global (Lourenço e Kobori, 2023).

As pandemias são associadas as perdas em massa, sejam de vidas humanas, conexões sociais, rotinas, estabilidade. A Covid-19 trouxe para a humanidade uma emergência em vivenciar mudanças de forma muito rápida e “obrigou” a lidar com um futuro imprevisível, de forma imediata (Crepaldi; *et al.*, 2020).

Nesse contexto, a sociedade vivenciou o ápice da solidão e experimentou uma sobrecarga de emoções e sentimentos, tudo acontecia muito rápido e de forma frágil, isto é, sem segurança de um futuro. De acordo com pesquisas exploratórias, quantitativas, qualitativas, experimentais e estudos acerca do assunto, que ainda permanecem recentes e com dados em aberto, a ansiedade teve um aumento considerável durante a pandemia da SARS-Cov-2, coronavírus (Faro et al., 2020).

Diante desse novo panorama, torna-se necessário pensarmos a produção de ansiedade do ponto de vista psicanalítico. Ao adentrarmos no viés psicanalítico de Freud (1926/2010), a ansiedade, inicialmente chamada de angústia, é uma reação ao estado de perigo, um processo de descarga perante um estado afetivo de desprazer, com manifestações motoras, reações físicas. Quando o indivíduo é exposto a uma reprodução de uma vivência negativa, ocorre uma reação de descarga, pois um trauma já vivenciado foi lembrado, o organismo então está em alerta, já que uma situação de perigo foi localizada (Freud, 1926/2010).

O Eu possui uma genuína sede de angústia, que é produzida de um estado afetivo armazenado na psique por antigas vivências traumáticas e despertadas por símbolos mnêmicos, advindos da memória, que fazem vir à tona tal lembrança. De tal maneira, o nascimento seria a primeira vivência individual

de angústia, dando os traços característicos à essa expressão (Freud, 1926/2010).

Entretanto, isso não significa que se pode esquecer que uma representação de afeto é uma necessidade biológica em uma situação de perigo e de qualquer forma teria sido criada, sendo assim, não se pode afirmar que toda fonte de angústia advém do nascimento (Freud, 1926/2010).

A influência do Eu é adquirida por meio das relações íntimas com o sistema perceptivo que constitui sua essência, que é responsável por proporcionar a base para a diferenciação do Id, desta forma, a função do Eu está ligada à consciência, que ao receber excitações internas e externas, mediante sensações de prazer e desprazer, tem como objetivo guiar todos os desenvolvimentos psíquicos de acordo com o princípio do prazer (Freud, 1926/2010). De acordo com Zimmerman (2018) o conceito de ansiedade advém do antigo conceito de histeria, no qual, em uma vinheta clínica, sinais e sintomas possuem uma diversidade ampla de enfoques que muitas vezes não eram compatíveis. Mas, nesse contexto, histeria era identificada à partir das fixações e identificações do sujeito, assim, suas origens eram assimiladas com figuras paternas, sendo estas a origem dos sintomas, mecanismos de defesa, frustrações.

Já a ansiedade é uma reação ao estado de perigo e agora é reproduzida sempre que uma dessas se apresenta, ao evidenciar quando a situação de perigo é iminente, esta cessa e opta por medidas mais apropriadas, que vai sendo diminuída conforme o crescimento com o desenvolvimento psíquico (Freud, 1926/2010).

Assim, ansiedade é um estado afetivo não patológico que poder ser sentido apenas pelo Eu, pois este é uma organização e é capaz de julgar situações de perigo, ao contrário do Id. Corresponde à uma reação ao estado de perigo, um processo de descarga, estado afetivo desprazeroso específico, as sensações físicas ficam mais definidas, relacionadas à determinados órgãos, como pulmões e coração, manifestações motoras que são como consequências e/ou reações (Freud. 1926/2010).

O sintoma é um indício e um substituto de uma satisfação que não foi completada, sendo uma consequência à um processo de repressão. O intuito de um sintoma ansioso é substituir o Eu que se vê desamparado diante de exigências

pulsionais de uma situação de perigo, seu principal objetivo é deixar a ansiedade cada vez menos presente e atuante, tentando enfraquece-la (Freud, 1926/2010).

A relação da formação de sintomas e geração de ansiedade operam entre si: a função do sintoma é subtrair o Eu que se vê desamparado diante de exigências pulsionais aumentadas, com o principal objetivo de deixar a ansiedade cada vez menos presente e atuante, enfraquece-la, anular a situação de perigo, uma tentativa de fuga do Eu. Os impulsos instintuais se tornam mais condicionados para o perigo externo e para combatê-lo adotam medidas contra o perigo interno, aonde o Eu deve intervir para mudar isso (Freud, 1926/2010).

Nesse sentido, podemos observar tais aspectos no contexto pandêmico com a notícia da descoberta de uma nova doença, a Covid-19, que logo foi decretada como uma pandemia mundial, com alto poder contágio e incertezas de um tratamento seguro e eficaz, causou transformações profundas. Estas, se espalharam rapidamente em todas as interconexões de um mundo globalizado, exigindo uma rápida reorganização da sociedade, a fim de compreender, adaptar-se e combater o vírus. O cotidiano agora, transformado e readaptado com inúmeras mortes, explosão de informações, incertezas em diversos setores, exigiu de a população acompanhar essas transformações (Vale et.al., 2023).

Dessa maneira, a crise causada pela pandemia agravou-se e intensificou-se no campo da saúde mental, a necessidade em lidar com as incertezas e o medo da crise, podem ser considerados fatores de risco para o desenvolvimento dos mais variados transtornos mentais. Assim, o sentimento de medo causa e potencializa sintomas de ansiedade e estresse, que afetam diretamente o indivíduo e sua percepção de mundo (Vale, Mariana; et.al, 2023).

Diante de tal fato exposto, pode-se notar que a predisposição de agravamento de sintomas emocionais em sujeito que já portavam hábitos insalubres, foi o público mais afetado, comparado a população que portava uma rotina de hábitos saudáveis. Nesse contexto, sensações de medo, ansiedade, tristeza, pânico são os mais apontados como potencializados e recorrentes, assim, a probabilidade do surgimento e/ou agravamento de transtornos de ansiedade,

depressão, pânico e estresse pós traumático aumenta (Monte, Francisco, et.al, 2023).

Podemos descrever o transtorno de ansiedade generalizada (TAG), tendo como principal característica a presença de sintomas ansiosos excessivos que variam de dias há meses, onde o indivíduo vive em constante angústia, tensão, nervosismo permanente, irritação e/ou preocupação. As crises ansiosas derivam da eclosão de vários sintomas ansiosos, sem número e intensidade significativos, que ao serem associadas às crises agudas e intensas, que podem ou não haver sintomas constantes de ansiedade generalizada (Dalgalarrodo, 2019).

Os sintomas frequentes de quadros ansiosos variam desde os psicológicos/emocionais como: insônia, dificuldade de relaxar, angústia constante, maior irritabilidade, dificuldade de concentração até os físicos: mal estar ou queimação no estômago, taquicardia, formigamento, sudorese fria, mialgia (dor muscular), cefaleia (dor de cabeça), tontura (Dalgalarrodo, 2019).

Após essa conceitualização de sintomas, adentramos no campo dos mecanismos de defesa, estes atuam através de maneira interna e externa. Externamente, há uma tentativa de fuga, um investimento da percepção do que é perigoso é retirado e após tal evento, é possível encontrar um meio mais eficaz de lidar com a situação, durante essa ação o investimento (pré-consciente) é retirado do representante inconsciente (que será reprimido) e então é aplicado na liberação do desprazer (angústia) (Freud, 1926/2010).

Com os mecanismos de defesa ativados de maneira intensificada, pode-se contestar que o fenômeno ansioso é uma descompensação de harmonia interna psíquica, que nem sempre é visível e/ou perceptível, pois muitas vezes pode permanecer latente, isto é, não é manifestada, pela contenção desses mecanismos de defesa, negação ou até falhas nesse mecanismo, por um trauma (Zimmerman, 2018).

As repressões atuais advêm de repressões primordiais sucedidas anteriormente, que exercem função na situação atual, mas os primeiros ataques de angústia ocorrem antes de diferenciar o Supereu. A tentativa de fuga do Eu nos afasta do sintoma, que como dito, é originado do impulso pulsional prejudicado pela repressão (Freud, 1926/2010).

Quando o Eu, ao utilizar-se de um sinal de desprazer, alcança seu propósito de “calar” totalmente o impulso pulsional, que mesmo com a repressão, encontra um substituto que não é reconhecido como uma satisfação, mas sua concretização traz uma coerção, ou seja, uma satisfação, esta é rebaixada à um sintoma (Freud. 1926/2010).

Então, após uma ampla e clara definição acerca da psicopatologia ansiosa, pode-se compreender que o meio externo contribui de maneira significativa (positiva ou negativa) para aumento de ansiedade, ainda mais no contexto de pandemia, em que tudo mudou intensamente e rapidamente, sendo necessário uma readaptação, cooperando para a potencialização de sentimentos negativos.

A rápida propagação das mídias somadas à uma mente inquieta operam em parceria de auto sabotagem, suspeitos da infecção tinham uma maior propensão em desenvolver sintomas obsessivos-compulsivos, como verificar a temperatura repetidas vezes. A ansiedade em relação à saúde pode provocar uma interpretação equivocada das sensações corporais, resultando em um certo pânico (Schimdt; *et al.*, 2020).

Não só a ansiedade, mas também o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) sofreu um aumento considerável durante o período pandêmico, muitas circunstâncias cooperaram para que isso aconteça. A seguir será apresentado uma definição desse fenômeno e as possíveis causas que podem ter levado à um agravamento do transtorno.

Cabe, nesse momento, definirmos o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), que pode ser caracterizado por imagens, impulsos ou pensamentos indesejáveis e angustiantes (obsessões), comportamentos repetitivos ou atos mentais, as compulsões. Nesse transtorno, o indivíduo se sente impulsionado em realizar, seja em relação à obsessão ou seguindo regras rígidas em que acredita fielmente que devem ser aplicadas de forma inflexível ou até mesmo para alcançar uma sensação de completude (Silva et al., 2021). Trata-se de uma condição debilitante, na qual a qualidade de vida é diminuída, sendo associada a um imenso sofrimento, as obsessões e compulsões consomem tempo, causam prejuízos sociais, profissionais e sofrimento, em diversas áreas da vida do indivíduo (Silva et al., 2021).

Além disso, as obsessões e as compulsões variam amplamente entre os indivíduos, os sintomas são heterogêneos, variáveis, entre os mais comuns pode-se destacar: dimensão de limpeza com medo de contaminação e rituais da mesma, repetições, ordenações e contagens, até os menos comuns: ciúme obsessivo, obsessões musicais, escrupulosidade (Silva et al., 2021).

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é principalmente caracterizado por pensamentos invasivos e obsessivos que produzem desconforto ao indivíduo, o tipo de sentimento provocado pela criação das medidas de prevenção, com a chegada da doença, tornam os pacientes de TOC mais vulneráveis ao sofrimento, afinal, as medidas citadas fazem conexão direta com a sintomatologia do TOC (Gonçalves, 2022).

Tal como afirmamos no *caput* deste artigo, com a chegada da doença infecciosa, Covid-19, causada pelo vírus SARS-Cov-2, uma síndrome respiratória aguda, com início ao final de 2019 na China e logo chegando ao Brasil, no início de 2020, que se disseminou por todos os continentes, com um número incontrolável de infectados e com milhares de mortes. A Organização Mundial de Saúde, então, buscou e optou por medidas rígidas para limitar a propagação do vírus, dentre elas, o isolamento social e o confinamento (Silva; Maia, 2021).

Com a chegada da doença Covid-19, uma série de medidas preventivas precisaram ser postuladas e outras intensificadas, como por exemplo, a lavagem das mãos. Entretanto, tais medidas intensificaram sintomas ansiosos que por consequência, intensificaram sintomas obsessivos compulsivos, o principal deles foi a lavagem compulsório das mãos (Gonçalves, 2022).

O risco iminente da contaminação cria uma necessidade lógica de autovigilância e hábitos de higiene intensificados, para os indivíduos com TOC, as informações que chegavam acerca da doença especialmente para aqueles com obsessão por contaminação e compulsão por limpeza. Tais atividades já não são mais irracionais ou superdimensionadas, tornam-se necessárias, socialmente aceitas, gerando uma validação plausível para a intensificação da compulsão e rituais de limpeza (Silva et al., 2021).

Com a observação sobre os impactos da pandemia relacionados ao desenvolvimento de

sintomas além dos sintomas de TOC (transtorno obsessivo-compulsivo), como ansiedade, estresse pós traumático, depressão, foi possível concluir que as normas higiênicas necessitavam ser seguidas para a prevenção da doença, entretanto, não acarretaram e piorar em quadros de sofrimento mental, assim, foi necessário pensar em novas estratégias para o cumprimento dessas medidas, mas de uma forma também eficaz para a saúde mental da população brasileira (Gonçalves, 2022).

O público com transtorno obsessivo-compulsivo pode ter uma preocupação desproporcional ou irracional em relação ao risco de se infectarem ou uma grande responsabilidade pela transmissão, o que no cenário pandêmico desencadeou nesses indivíduos, uma compulsão excessiva na lavagem das mãos e prevenção significativa de contaminantes potenciais. A exposição aos medos que são produzidos gera a obsessão é uma parte essencial do tratamento ao TOC, entretanto, no período de pandemia, essa medida foi contraindicada, pois poderia colocar o paciente a um risco evitável (Silva et al., 2021).

O excesso de sintomas em pacientes com TOC pode estar relacionada à necessidade de maior controle contra a contaminação potencial ou ao aumento do tempo livre durante o período pandêmico, levando a um crescimento de comportamentos repetitivos, além de os padrões de higiene se tornarem mais rigorosos. Mesmo que se tratem de medidas simples e pareçam fáceis de seguir, as medidas podem afetar pacientes de TOC de forma mais agressiva, pois atacam suas inseguranças quanto a medidas de higiene e necessidade limpeza compulsiva (Silva et al., 2021). Ainda nesse cenário, foi possível, seguindo a linha teórica pesquisada pelas autoras (Silva et al., 2021), que indivíduos com sintomas de TOC gravemente afetados por COVID-19 foram significativamente mais propensos a ter maiores trações de desenvolvimento de ansiedade, estado depressivo e maior prevalência de transtorno de ansiedade generalizada.

Diante de tal evento, agora, quase dois anos após a pandemia, o “pós crise” é possível observar uma série de consequências, como: maior vulnerabilidade ao estresse, ansiedade e medo, preocupações excessivas, estigmatização da doença e receio aumentado. Embora a contaminação por Covid-19 tenha diminuído, ainda lidamos com novas variantes e ondas

eventuais da doença, após passar o momento mais tenso da crise, as crises sociais e econômicas ainda continuam (Faro; *et al.*, 2020).

Nesse contexto, pode-se afirmar o impacto que a pandemia teve não somente na área social e econômica, mas principalmente na saúde mental; o medo de contaminação aumentou os níveis de estresse em indivíduos saudáveis e intensificou sintomas psiquiátricos em pacientes com doenças pré-existentes, especialmente no transtorno obsessivo-compulsivo (Silva et al., 2021). Para além disso, cabe ressaltar a notória preocupação com os profissionais de saúde que também sofreram com as consequências da pandemia ao longo dos anos.

Em abril de 2020, com a alta demanda de procura e emergência, foi anunciado o serviço de apoio psicológico aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), serviços como o Centro de Valorização da Vida (CVV) tiveram um referido de profissionais da saúde mental, a procura por temas de saúde mental aumentou em 33% no mesmo ano (Varella, 2022).

Estes dados demonstram que ainda teremos, por um longo período, demandas psicológicas em decorrência do impacto que a pandemia gerou em todas as esferas da vida, sobretudo, na saúde mental dos indivíduos e da sociedade como um todo.

Tendo conhecimento de tais eventos, a prevalência de sintomas psiquiátricos e psicológicos sofreu um aumento significativo em níveis de estresse e ansiedade, principalmente, tanto em indivíduos tidos como saudáveis e aqueles com pré disposições e/ou diagnosticados. Uma pesquisa divulgada por Barros, *et al.*, (2020) evidenciou que na fase inicial da pandemia, 40,4% da população brasileira afirmou sentir-se triste e deprimido com certa frequência e 52,6% desse público, referiram sentir-se nervosos ou ansiosos com certa frequência também.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho, pretendeu discutir a relação entre o evento pandêmico da SARS-CoV-2, Covid-19, e o agravamento dos quadros ansiosos no Brasil, durante tal período. Realizamos uma análise acerca do que foi a pandemia e como as mudanças advindas com a mesma impactaram na saúde mental da população brasileira de uma forma negativa.

Para a realização deste trabalho, foram analisados e consultados diversos materiais, como livros e materiais digitais e impressos, buscas online por sites como Google Acadêmico e Scielo, reportagens de jornais e publicação de artigos, com enfoque principal na linha de Sigmund Freud e sua obra *Inibição, sintoma e angústia* (1926/2010). Analisamos sob o olhar freudiano o conceito de ansiedade, que pode ser exemplificada como uma reação ao estado de perigo que é reproduzida sempre que uma dessas é vivenciada e lembrada, sendo um estado afetivo não patológico que pode ser sentido apenas pelo Eu, pois é caracterizado como uma descarga, um estado afetivo desprazeroso.

Durante a situação de pandemia, a sociedade foi exposta a constantes situações de caráter desprazerosas e de perigo, (contaminação, morte), o que serviu para potencializar sentimentos negativos, como: o medo do incerto, a insegurança, preocupações excessivas, cooperando para um aumento dos níveis de estresse e dessa forma no aumento de sintomas ansiosos. Entretanto, sabe-se que o principal agravante para esses quadros advém do medo causado pelo evento pandêmico e seus estressores: crise econômica e social, despersonalização, fragilidade nos sistemas de saúde, falta de redes de apoio, disseminação de *fake news*, dificuldade no processo de luto, mas principalmente o medo de um futuro incerto, principal característica da ansiedade.

Para futuras articulações do trabalho, de uma forma mais ampla e concisa, as consequências pós pandemia serão analisadas, pois a causa do significativo aumento nos quadros ansiosos advém de sentimentos de incerteza e medo que foram tão potencializados durante a pandemia.

REFERÊNCIAS

- Barros, M. *et al.* (2020). Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. *Epidemiol. Serv. Saude*, v. 29, n.4, Brasília. Acesso em: 04.mai.2024 e 06.mai.2024. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1590/S1679-49742020000400018>
- Bedê, F.; Cerqueira, G. (2021). Desapego Apaixonado: Subjetividade, Política e Pandemia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Social e Políticos, *Programa de Pós Graduação em Sociologia (PPG-SOC/IESP/UERJ)*, v.26, n.1, Londrina. Acesso em 27.nov.2023, 03.jan.2024 e 12.jan.2024. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/41883/32439>
- Birman, J. (2020). *O trauma na pandemia do coronavírus*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1ª edição.
- Crepaldi, M.; *et al.* (2020). Terminalidade, morte e luto na pandemia de COVID-19: demandas psicológicas emergentes e implicações práticas. *Estudos de Psicologia* (Campinas), v. 37. Acesso em: 09.mar.2023, 22.set.2023 e 18.out.2023. Disponível: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/LRmfcnxMXwrbCtWSxJKwBkm/>
- Dalgalarondo, P. (2019). *Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais*. 3ª ed. São Paulo: Artmed.
- Faro, A., Bahiano, M. de A., Nakano, T. de C., Reis, C., Silva, B. F. P. da ., & Vitti, L. S. (2020). COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. *Estudos De Psicologia* (campinas), 37, e200074. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074>
- Freud, S. (2014). Inibição, sintoma e angústia. In: _____. *Obras complementas, volume 17: Inibição, sintoma e angústia, O futuro de uma ilusão e outros textos (1926-1929)*/ Sigmund Freud; tradução Paulo César de Souza.- 1ª ed.- São Paulo: Companhia das Letras.
- Giamatney, M. E. P. et al. (2022). Rituais fúnebres na pandemia de COVID-19 e luto: possíveis reverberações. *Escola Anna Nery*, v. 26, n. spe, p. e20210208. Acesso em: 01 jan. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0208>
- Gonçalves, B. (2022). *Revisão de escopo das publicações sobre transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e a pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2022*. 135 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Acesso em: 28.fev.2024, 8.mar.2024 e 11.mar.2024. Disponível em: <https://www.bdtd.uerj.br:8443/handle/1/18632>
- Lopes, D.; *et al.* (2018). *Psicologia social*. São Paulo: Sagah Educação S.A.
- Lourenço, G. O.; Kobori, E. T. (2023). A pandemia e o luto sob o olhar psicanalítico: Uma revisão de literatura. *Psicologia Argumento*, [S. l.], v. 41, n. 113. DOI: 10.7213/psicolargum.41.113.AO06. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/30009>. Acesso em: 04.mai.2024 Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/30009/26149>
- Monte, F.; *et.al.* (2023). Entre Paredes: Impactos da Pandemia da COVID-19 na Saúde Mental da População. *Id on Line Rev.Psic*, v.17, n. 65, p. 104-118. Acesso em: 05.mai.2024 e 06.mai.2023. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3579/5724>
- Organização Pan-Americana da Saúde. (2021). “Folha informativa sobre COVID-19”. *Organização Mundial da Saúde, Escritório Regional para as*

- Américas da Organização Mundial da Saúde.*
Acesso em: 13.out.2023 e 20.out.2023. Disponível em: < <https://www.paho.org/pt/covid19> >
- Sanar. (2022). *Linha do tempo do Coronavírus no Brasil*, SANARMED. 19 de março de 2022. Acesso em: 17.out.2023 e 25.out.2023 Disponível em :< <https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil> >
- Schmidt, B., Crepaldi, M. A., Bolze, S. D. A., Neiva-Silva, L., & Demenech, M.. (2020). Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). *Estudos De Psicologia (campinas)*, 37, e200063.
<https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e20006>
- Silva, L.; Maia, J. (2021). Transtorno obsessivo-compulsivo em tempos de pandemia de COVID-19. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5. Acesso em: 15.out.2023 , 02.jan.2024 e 30.abril.2024.
- Sordi, A.; et al. (2020). Pandemia de medo e Covid-19: impacto na saúde mental e possíveis estratégias. *Debates em psiquiatria*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 12–16, 2020. DOI: 10.25118/2236-918X-10-2-2. Acesso em: 18.out.2023 e 24.out.2023. Disponível em: <https://revistardp.org.br/revista/article/view/35>
- Vale, M. *et.al.* (2023). Fatores de risco para a saúde mental da população em meio a pandemia de COVID-19. *Rev. esc. enferm. USP* 57. Acesso em: 02.mai.2024 e 05.mai.2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/8hcGJtsFM3ZvRC3bmXPH8BS/?lang=pt#>
- Varella, D. (2022). Qual é o legado da pandemia para a saúde mental?. *Portal Dr. Drauzio Varella*. Acesso em: 25.out.2023. Disponível em: < <https://drauziovarella.uol.com.br/psiquiatria/qual-e-o-legado-da-pandemia-para-a-saude-mental/amp/#>>
- Vessoni, A.; Mazzitelli, F. (2023). Os reflexos do isolamento social forçado pela pandemia na saúde mental das pessoas. *Jornal da Unesp*. Acesso em: 5.out.2023 e 20.out.2023. Disponível em: < <https://jornal.unesp.br/2023/04/27/os-reflexos-do-isolamento-social-forcado-pela-pandemia-na-saude-mental-das-pessoas/>>